

BARRAMENTOS DE CAMPO E REDES INDUSTRIAIS

Joberto S. B. Martins
UFPb/GRC/ITELCON

Uma discussão sobre a tecnologia, produtos e padronização dos Barramentos de Campo deve começar pelo entendimento do domínio da tecnologia em relação ao conjunto de redes e sistemas utilizados no ambiente industrial.

Na realidade, a arquitetura de redes para as aplicações industriais assume algumas particularidades em relação à sua estruturação que a diferencia das soluções usadas, por exemplo, no processamento de dados. Em outras palavras, padronizar redes industriais e estruturar uma arquitetura orientada para suas aplicações implica em considerar as particularidades desta área.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE INDUSTRIAL

As aplicações industriais podem ser estruturadas em níveis hierárquicos. O número de níveis e a terminologia adotada nesta estruturação podem variar um pouco dependendo da complexidade da aplicação, da referência utilizada e do tipo de processo (contínuo ou discreto) sendo considerado. A título de exemplo, tem-se os níveis da empresa (ou fábrica), área (ou unidade funcional), sistemas (ou célula), processo (ou subsistema) e sensores/atuadores (ou componentes) [01] (fig. 01). Do ponto de vista de nossa discussão os níveis considerados são os mais inferiores, no caso, o nível 0 com sensores/atuadores e instrumentos de campo e os níveis imediatamente superiores de controle e supervisão dos processos industriais.

Do ponto de vista das redes industriais, tem-se que os requisitos funcionais (necessidades) dos níveis são bastante diferentes. Por exemplo, o chão de fábrica necessita tipicamente de tempos de resposta reduzidos, facilidades de varredura cíclica para aquisição de dados e posicionamento de atuadores e as comunicações não necessitam do estabelecimento de conexões. Já o nível da empresa não apresenta requisitos fortes de tempo de resposta, necessita de mecanismos de sincronização de diálogo e de mapeamento de dados de aplicativos que, do ponto de vista dos protocolos, são facilidades computacionais e semânticas bem "distantes" daquelas indicadas para o chão de fábrica [02].

A conclusão imediata oriunda desta percepção é que teremos possivelmente de adotar uma arquitetura múltipla para atender a diversidade de requisitos do chão de fábrica até o nível da empresa.

Conseqüentemente, a automatização dos processos industriais com redes de computadores consiste necessariamente numa escolha de tecnologias e arquiteturas para os diferentes níveis funcionais e na escolha dos equipamentos de interconexão de redes (pontes, roteadores e comportas) [03] que possibilitarão o fluxo de informações entre estes níveis.

Exemplos concretos desta prática são as arquiteturas mini e EPA-MAP ("Enhanced Performance Architecture - Manufacturing Automation Protocols") [04], os barramentos de campo discutidos adiante e a utilização de redes proprietárias (p. ex.: CLPs) e de conexões ponto-a-ponto no chão de fábrica para o atendimento de processos críticos.

A TECNOLOGIA DE BARRAMENTO DE CAMPO ("Fieldbus") - CONCEITO, VANTAGENS, DESVANTAGENS E USOS

Uma tentativa de definição sucinta dos barramentos de campo poderia ser a seguinte:

"Uma tecnologia de rede eficiente, compacta e de baixo custo com requisitos funcionais especificamente orientados para o atendimento, principalmente, das necessidades dos equipamentos da instrumentação de campo e do chão de fábrica."

Na sua essência os barramentos de campo são uma tecnologia que permite a interconexão de diversos equipamentos de campo (sensores, atuadores, transmissores, contadores, ...) num meio compartilhado, no caso, um barramento com comunicação serial. Outros sistemas como o CAMAC e o GP-IB ("General Purpose Interface Bus"), também utilizados para a instrumentação, não são considerados como barramentos de campo pelo fato de utilizarem um barramento paralelo para a comunicação.

O surgimento da tecnologia dos barramentos de campo foi motivado principalmente pela junção dos fatores abaixo indicados:

- A estrutura dos sistemas de instrumentação e sensoriamento industriais e
- O surgimento da instrumentação inteligente que, por sua vez, resultou da evolução da microeletrônica.

A evolução da instrumentação industrial seguiu as etapas indicadas como indicado em [05]. Hoje em dia, tem-se mais comumente:

- Uma estrutura ponto-a-ponto interligando os equipamentos de campo (analógicos ou digitais) à sala de controle;
- A utilização do padrão de "loop" de corrente 4-20 mA na interconexão dos equipamentos.

Esta estrutura apresenta desvantagens como a necessidade de conversões A/D, instalação e manutenção da malha ponto-a-ponto, número excessivo de interfaces (especialmente em grandes configurações) e execução da maioria das funções de processamento dos sinais no computador de controle, dentre outras.

Com a instrumentação inteligente torna-se possível a digitalização do sinal no campo e o deslocamento das funções de processamento de sinais para o equipamento, mas permanece a estrutura em malha centralizada e a necessidade de uma interface padronizada e mais flexível do ponto de vista topológico e funcional para estes equipamentos.

A tecnologia de barramento de campo procura responder a esta necessidade. Ela elimina os enlaces ponto-a-ponto tradicionais substituindo-os por uma barra compartilhada. Além disso, ela associa uma definição de interface mais elaborada que vai além das definições físicas de topologia, sinais elétricos, codificação, etc..., chegando a uma definição funcional a nível de serviços para os programas de aplicação.

As vantagens decorrentes do uso da tecnologia de barramento de campo são, dentre outras [02][05]:

- Redução da cabeção (custos, infra-estrutura, ...) - especialmente para grandes sistemas pode se tornar uma grande vantagem;
- Maior facilidade de instalação e manutenção - a comunicação digital permite a operação e manutenção remota dos equipamentos com vantagens inerentes em termos de pessoal (equipe, segurança, ...) e flexibilidade de gerência;
- Maior desempenho - vantagem também oriunda da utilização de transmissão digital em velocidades mais elevadas (da ordem de Mbps) resultando em tempos de resposta menores;
- Pré-processamento no campo - vantagem associada ao uso de equipamentos inteligentes;
- Possibilidade de dissociar a instrumentação da comunicação com o computador de controle - facilidade para o futuro semelhante à existente hoje nas redes; troca-se de tecnologia de comunicação trocando-se interfaces e, eventualmente, o software de suporte;

- Expansão e evolução mais flexível - em princípio, tem-se expansões em termos de "plug-in" de novos equipamentos.

Certamente os barramentos de campo também apresentam desvantagens que são oriundas basicamente do compartilhamento do meio. Tem-se tempos de resposta que podem se tornar elevados dependendo da velocidade utilizada e do número de equipamentos no barramento (multiplexação), além de uma menor redundância do meio (em relação à configuração ponto-a-ponto).

ARQUITETURA DOS BARRAMENTOS DE CAMPO

Como mencionado anteriormente, os barramentos de campo são uma rede especializada com uma arquitetura que leva em conta os requisitos específicos do chão de fábrica não atendidos por outras arquiteturas de rede. As características principais da arquitetura dos barramentos de campo são as seguintes [06][07]:

- Tempo de resposta - deve-se ter uma implantação otimizada para garantir tempos de resposta da ordem de milisegundos; uma arquitetura com 3 camadas (física, enlace e aplicação) é normalmente utilizada;
- Método de acesso - o método de acesso determinístico é preferível de forma a garantir a vazão de tráfego síncrono oriundo dos equipamentos;
- Protocolo de acesso - deve-se possibilitar ciclos de varredura, um "overhead" mínimo com correção de erros e a possibilidade de acomodar tráfego assíncrono;
- Serviços de enlace - são necessários serviços de acesso aos dados cíclicos, bidirecionais, e de difusão de mensagens sem o "overhead" das conexões;
- Serviços de aplicação - os serviços devem incluir a transferência de mensagens entre equipamentos, sincronismo e gerência.

É importante observar que a redução da arquitetura dos barramentos de campo para três camadas é apenas parte do "enxugamento" realizado. Na realidade, as camadas de enlace e, principalmente, aplicação são funcionalmente mais compactas que suas equivalentes nas redes de computadores convencionais.

A camada física dos barramentos de campo apresenta algumas características comuns entre os produtos existentes e proposta de padronização em curso. Em resumo, observa-se que:

- O barramento é a topologia física utilizada;
- A opção básica de meio é o par trançado (blindado ou não); mantém-se portanto o meio utilizado nas estruturas atuais ponto-a-ponto;
- A fibra óptica é prevista na maioria dos casos como uma alternativa de evolução;
- O RS485 é o padrão elétrico mais utilizado; e
- As velocidades de transmissão máximas utilizadas são da ordem de alguns Mbps.

A camada de enlace de dados dos barramentos de campo define um método de acesso e um conjunto de serviços de comunicação entre estações. Em relação ao método de acesso, tem-se na maioria dos casos duas alternativas básicas:

- Acesso mestre/escravo e
- Acesso controlado por ficha ("token") com múltiplos mestres no barramento.

Os serviços básicos de comunicação são os seguintes:

- Transmissão de dados com e sem reconhecimento;
- Requisição de dados com resposta - normalmente utilizado para leitura de dados.

Alguns dos novos serviços de comunicação dos barramentos de campo são:

- Transmissão de dados com resposta - para tráfego bidirecional (leitura e escritura numa operação conjugada);
- Requisição cíclica de dados com resposta;
- Transmissão cíclica de dados com resposta - para efetuar transferência de dados com múltiplas estações com uma invocação única.

A camada de aplicação dos barramentos de campo mapeia os serviços básicos da camada de enlace (operações cíclicas, ...) e, além disso, fornece um serviço de troca de mensagem para a estação. Existe uma certa convergência em torno do padrão MMS - "Manufacturing Message Specification" [08][09] de forma que tem-se na maioria dos casos um subconjunto deste importante protocolo na camada de aplicação dos barramentos de campo.

Neste ponto, pode-se perceber que os barramentos de campo assumiram realmente uma solução de rede e, além disso, existem tentativas claras por parte de alguns produtos de estender o escopo de utilização de forma a atender não somente o nível 0 (sensores/atuadores) como também o nível 1 (controle). Uma indicação desta tendência é a não utilização paralela do padrão de "loop" de corrente 4-20 mA pelos produtos existentes e, também, pela proposta de padronização da ISA (SP-50). Este fato rompe definitivamente qualquer amarração com um padrão corrente da instrumentação.

As questões que surgem à partir desta constatação são então as seguintes:

- Os barramentos de campo são redes de propósito geral integráveis na corporação?
- Como comparar a tecnologia de barramento de campo com tecnologias mais tradicionais de rede como o ethernet que são utilizadas a partir do nível 1?

As respostas não são certamente evidentes mas alguns pontos podem ser ditos:

- A tecnologia de barramento de campo é realmente "moldada" para o nível 0;
- O uso de barramentos de campo nos níveis superiores é certamente possível porém circunstancial e depende de uma análise de caso;
- Quando se deseja uma maior integração corporativa, as tecnologias mais tradicionais (p. ex.: Ethernet) são preferencialmente utilizadas (caso atendam os requisitos de tempos de resposta, ..);
- A interconexão dos barramentos de campo à corporação far-se-á via comportas devido à incompatibilidade de arquiteturas que existe e que deverá persistir.

Assim sendo, do ponto de vista das redes industriais teremos redes distintas, embora padronizadas, e o desafio dos projetistas e integradores consiste em:

- Projetar os sistemas de instrumentação com novas estruturas de rede mais flexíveis;
- Definir o escopo das tecnologias e arquiteturas (barramento de campo, ethernet, arcnet, TCP/IP, Netware, ..);
- Garantir conectividade entre elas.

PRODUTOS E PADRONIZAÇÃO DE BARRAMENTOS DE CAMPO

A tecnologia de barramento de campo tem hoje várias soluções mais conhecidas tais como [07]:

- PROFIBUS ("Process Fieldbus") - projeto alemão - Siemens, Bosch e Klockner-Moeller;
- FIP ("Field Instrumentation Protocol" ou "Flux d'Informations vers les Processus") - projeto francês suportado por um conglomerado de empresas;

- Bitbus - Intel;
- MIL-STD 1553 - desenvolvido para aplicações militares pela marinha e exército americanos.

Tem também outras soluções proprietárias ou menos disseminadas como:

- PHOEBUS - projeto suíço - Swiss Federal Institute of Technology;
- I2C - Philips;
- Procontrol-P - Brown Boveri;
- outros

O Profibus é uma proposta alemã de tecnologia para os barramentos de campo. Ele utiliza o par trançado como meio de transmissão básico, tem previsão de utilização de fibras ópticas, opera com velocidades variando entre 9,6 e 500 Kbps utilizando o padrão RS-485. O método de acesso utilizado pelo Profibus é um híbrido entre mestre/escravo e passagem de ficha ("token"). As estações mestras na barra são configuradas em um anel lógico podendo interrogar as demais estações escravas numa relação mestre/escravo. Ele apresenta dois níveis de prioridade e todos os serviços de enlace descritos anteriormente, incluindo os serviços de varredura cíclica. A camada de aplicação do Profibus utiliza um protocolo chamado "Fieldbus Message Specification", um subconjunto funcional do protocolo MMS com 05 unidades funcionais (gerência de domínio, invocação de programas, acesso a variáveis, gerenciamento de eventos e gerenciamento de VFD ("Virtual Fieldbus Device")).

O FIP é um projeto francês completamente diferente de todos os demais barramentos de campo em termos de concepção. Suas características operacionais mais importantes são as seguintes:

- .opera utilizando o princípio de difusão ("broadcasting") de mensagens;
- .um árbitro do barramento comanda a sua operação (controle centralizado);
- .o modelo adotado na comunicação entre as estações é o PDU - Produtor, Distribuidor, Usuário, também chamado de Produtor/Consumidor;
- .os valores e informações trocadas são representadas como Objetos nomeados globalmente no contexto da rede (não existe a noção direta de endereçamento);
- .opera principalmente com tráfego cíclico e síncrono, mas permite também a transmissão de dados assíncronos.

Em resumo, uma estação (consumidora ou usuária) recupera uma informação através de sua identificação sempre que ela é difundida no barramento (pelo produtor) sob controle do árbitro (distribuidor) (operação cíclica). O FIP opera efetivamente como um sistema de gerenciamento de uma base de dados distribuída tempo-real. Ele opera com velocidades entre 31,25 Kbps e 2,5 Mbps usando par trançado blindado com previsão de utilização de fibras ópticas. No FIP são permitidas até 256 estações no barramento com um alcance máximo de 2 Km. No FIP é possível se afixar informações temporais de validação dos dados transmitidos ("time-stamping").

Em relação às propostas de padronização em curso, o SP-50 ("Standards & Practices 50") da ISA ("Instrument Society of America") é a mais importante e, possivelmente, aquela que deverá definir o mercado de produtos nos EUA e, também, na Europa (apesar do Profibus e do FIP). Ao que tudo indica, o padrão deverá ser completado até 1993 e só então teremos um posicionamento dos diversos fornecedores que estão atualmente em compasso de espera aguardando sua publicação oficial. A tabela 3 abaixo ilustra os principais requisitos atendidos pelo SP-50.

CONCLUSÃO

Os barramentos de campo são uma tecnologia emergente que deve ser considerada para a instrumentação e para o chão de fábrica. Com sua padronização, desde que não venha tarde demais, teremos um impacto significativo nas aplicações e sistemas hoje atendidos pelos SDCDs e pelas redes

de CLPs. Em particular, espera-se uma estrutura para as redes industriais que mescle soluções tradicionais como o Ethernet com redes específicas como os barramentos de campo.

REFERÊNCIAS

- [01] Kusiak, A. and others; "Computer Integrated Manufacturing - A Structural Perspective", IEEE Network, Vol. 2, nº 3, 1988.
- [02] Joberto S. B. Martins; "Redes Industriais e Barramentos de Campo", Curso Itelcon - Notas de Aula, 1990.
- [03] Joberto S. B. Martins; "Interconexão de Redes: Tecnologias e Protocolos para a Integração Corporativa", 24º Congresso Nacional de Informática, São Paulo, 1991.
- [04] General Motors; "MAP Specification - Version 3.0", 1987.
- [05] Manuel de Jesus Mendes, "Redes Industriais", Curso Consai/Itelcon - Notas de Aula; 1990.
- [06] Joberto S. B. Martins; "Redes Industriais: O Estado da Arte da Tecnologia", 1º Seminário sobre Redes de Comunicação Industrial, Sobracon, São Paulo, 1990.
- [07] P. Pleinevaux and J D. Decotigne; "Time Critical Communication Networks: Fieldbuses", IEEE Network, Vol. 2, nº 3, 1988.
- [08] EIA - Electronic Industry Association; "Manufacturing Message Specification - Service and Protocol Specification", 1987.
- [09] Mônica Aguiar e Joberto Martins; "Aspectos de Implementação de um Servidor MMS", 9º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, Florianópolis, SC, 1991.

AUTOR

Joberto Martins é Consultor da ITELCON nas áreas de Redes Corporativas e Automação Industrial; Professor e Coordenador do Grupo de Redes de Computadores da UFPb.

Para questões contactar 011.2882288(fone), 011.2831575(fax) ou Job@brufpb2.bitnet (e_mail)